

V.N. FEDORKO,
Toshkent shahar Olmazor tumani 233-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi
PhD, oliy toifali o‘qituvchi
Sh.B. QURBONOV,
O‘zbekiston Milliy universiteti
PhD, dotsent

IQTISODIY RAYONLASHTIRISH O‘ZBEKISTON MILLIY IQTISODIYOTI HUDUDIY TARKIBINI O‘RGANISHNING USULI SIFATIDA

Milliy iqtisodiyotning hududiy tarkibini o‘rganishning asosiy usullaridan biri mamlakatning iqtisodiy rayonlashtirilishi hisoblanadi. *Iqtisodiy rayonlar* sifatida xo‘jaligining ixtisoslashuvi bilan o‘zaro farq qiladigan mamlakatning yirik hududiy qismlari ajratiladi. Iqtisodiy rayonlar shakllanishiga quyidagi asosiy omillar ta’sir ko‘rsatadi:

- iqtisodiy geografik o‘rin, hududiy yaxlitlik;
- tabiiy sharoit va resurslar;
- mehnat resurslari va malakali mutaxassislar;
- hududning tarixiy rivojlanishi va xo‘jalik an‘analari;
- ilmiy-texnologik va ta’lim infratuzilmasi;
- rayon hosil qiluvchi markazlar (tayanch shaharlar);
- transport-logistika infratuzilmasi;
- rekreatsiya va turizm resurslari va infratuzilmasi;
- geoekologik vaziyat.

Iqtisodiy rayonlar amaliy jihatdan davlat mintaqaviy siyosati va hududiy rejalashtirish, kompleks hududiy dasturlarning obyektlari sifatida xizmat qilishi mumkin, ilmiy-uslubiy jihatdan esa ular iqtisodiy geografik va hududiy iqtisodiy tadqiqotlarning obyektlari hamda mamlakat iqtisodiy geografik tavsifini tuzishning asosiy hududiy elementlari hisoblanadi.

Iqtisodiy rayonlashtirishning asosiy tamoyillari (prinsiplari) quyidagilardir: hududiy yaxlitlik tamoyili ajratiladigan rayonlashtirish birliklari hududiy jihatdan yaxlit bo‘lishini, bitta rayon mamlakatning turli qismlarida joylashgan bo‘laklardan iborat bo‘la olmasligini anglatadi;

ma’muriy-statistik tamoyil iqtisodiy rayonlar davlatning siyosiy-ma’muriy boshqaruvi va statistik hisob yuritilishida foydalaniladigan ma’muriy-hududiy birliklar doirasida ajratilishi lozimligini nazarda tutadi. Bu tamoyil rayonlarni ajratishda iqtisodiy va ijtimoiy-demografik statistik ma’lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi hamda iqtisodiy rayonlar kesimida bajarilgan ilmiy-tahliliy materiallardan davlatning mintaqaviy siyosatini amalga oshirishda qulay bo‘ladi;

komplekslilik tamoyili iqtisodiy rayonlarni ajratishda hududlar xo‘jaligining ixtisoslashuvi va tarmoqlar tarkibini kompleks tarzda hisobga olinishini, rayon xo‘jaligiga tarmoqlararo majmua tarzida qarashni taqozo etadi;

tizim-tarkib tamoyil mamlakatning iqtisodiy rayonlashtirilishi pog‘onasimon (iyerarxik) ko‘rinishga ega bo‘lishini, ya’ni yirikroq birlik tarkibida kichikroq birliklar ajratilishini nazarda tutadi. Bunda rayonlashtirish pog‘onasi yuqoridan pastga tushgansari ajratilgan birliklar xo‘jaligining yaxlitlik darajasi o‘shib boradi;

tarixiy tamoyil iqtisodiy rayonlarni ajratishda xo‘jaligining shakllanish tarixi hamda yagona rivojlanish istiqbollari hisobga olishni anglatadi. Shuningdek, tarixiy rivojlanish sari mamlakat xo‘jaligining hududiy tarkibi, rayonlar iqtisodiyotining ixtisoslashuvi va tarmoqlar tarkibi o‘zgarib borishi hisobiga vaqt o‘tishi bilan iqtisodiy rayonlashtirish sxemalari obyektiv ravishda o‘zgarishi mumkinligi ham ana shu tamoyil mazmuniga tegishli.

O‘zbekistonning iqtisodiy rayonlashtirilishi masalalari bilan turli bosqichlarda bir qator mamlakatimizdagi geograf va iqtisodchi olimlar, xususan, K.N. Bedrinsev [5],

K.I. Lapkin [5], Z.M. Akramov [5], A.K. Bedrinsev [2], A.S. Soliyev [3-4], A Al-Xalil [1], N. To‘xliyev [6] va boshqalar shug‘ullanganlar. Hozirgi vaqtda iqtisodiy geografiya va mintaqaviy iqtisodiyotga oid ko‘plab ilmiy manbalarda, oliy va maktabta’limidagi o‘quv adabiyotlarida professor A. Soliyev tomonidan asoslangan va dastlab 1998-yilda e’lon qilingan [4] respublikamizning iqtisodiy rayonlashtirilishi sxemasi qo‘llaniladi. U sxemaga muvofiq, O‘zbekistonda quyidagi 6 ta asosiy iqtisodiy rayon ajratiladi:

- 1) Toshkent iqtisodiy rayoni – Toshkent viloyati va Toshkent shahrinibirlashtiradi;
- 2) Farg‘ona iqtisodiy rayoni – Andijon, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida iborat;
- 3) Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni – Jizzax va Sirdaryo viloyatlarini qamrab oladi;
- 4) Zarafshon iqtisodiy rayoni – Buxoro, Navoiy va Samarqand viloyatlaridan iborat;
- 5) Janubiy iqtisodiy rayon – Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini qamrab oladi;
- 6) Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni – Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatini birlashtiradi.

Professor A. Soliyev tomonidan taklif qilingan bu rayonlashtirish sxemasining o‘ziga xos tomoni va oldingi tajribalardan farqi shundan iboratki, undagi barcha asosiy iqtisodiy rayonlar 2-3 ta ma’muriy-hududiy birlik (ma’muriy-iqtisodiy

rayon) ni birlashtiradi va hech qaysi viloyat alohida iqtisodiy rayon sifatida ajratilmagan. Bunda har bir ma'muriy-hududiy birlik muayyan iqtisodiy rayon tarkibiga kiruvchi mamlakatning ma'muriy-iqtisodiy rayoni (mintaqasi) hisoblanadi. Bu bilan ko'rilayotgan rayonlashtirish sxemasida iqtisodiy rayonlashtirishning tizim-tarkib tamoyiliga to'liq rioya qilinishi ta'minlangan.

Iqtisodiy rayonlarning mamlakatimizning iqtisodiyotidagi o'rnini tahlil qilish maqsadida, birinchi navbatda, ularning respublika bo'yicha asosiy sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi salmog'ini ko'rish lozim. Iqtisodiy rayon muayyan mahsulotni mamlakat miqyosida ishlab chiqarishdagi ulushining o'sha hudud aholisi sonining mamlakat jami aholisi sonidagi ulushiga nisbati *ixtisoslashuv koeffitsiyenti* sifatida e'tirof etiladi. Ma'lum bir mahsulot turi (tarmoq mahsuloti) ni ishlab chiqarish bo'yicha iqtisodiy rayonning ixtisoslashuv koeffitsiyenti 1,00 dan yuqori bo'lsa, tegishli tarmoq o'sha iqtisodiy rayon uchun ixtisoslashuv tarmog'i hisoblanadi.

1-jadval

O'zbekiston iqtisodiy rayonlarining turli sanoat tarmoqlari mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashuv koeffitsiyentlari (2022-yil)

Iqtisodiy rayonlar	Sanoat tarmoqlari							
	Elektr energetika	Yoqilg'i sanoati	Metallurgiya sanoati	Kimyo, neft-kimyo va atsevtika sanoati	shinasozlik va metallni qayta ishlash sanoati	Qurilish materiallari sanoati	Yengil sanoat	Oziq ovqat, un-yorma va muxta-yem sanoati
Toshkent	1,71	0,68	2,95	2,33	2,45	2,19	1,05	2,70
Farg'ona	0,38	0,61	0,02	0,38	1,19	0,80	1,33	0,54
Mirzacho'l	3,63	0,08	0,03	0,46	0,39	1,58	1,20	0,70
Zarafshon	0,82	1,07	2,53	0,72	0,66	1,00	0,89	0,93
Janubiy	0,70	1,87	0,00	0,59	0,06	0,36	0,65	0,37
Quy Amudaryo	0,78	1,56	0,01	2,10	0,81	0,40	0,70	0,95

Jadval mualliflar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida hisoblab chiqilgan.

O'zbekistonning iqtisodiy rayonlari sanoat salohiyati va ixtisoslashuvi bilan o'zaro farq qiladi (1-jadval). Jumladan, Toshkent iqtisodiy rayoni sanoat salohiyati jihatidan respublikada alohida ajralib turadi. Yoqilg'i sanoatidan tashqari, sanoatning barcha tarmoqlar shu rayon uchun ixtisoslashgan tarmoqlar qatoriga kiradi. Farg'ona iqtisodiy rayonining sanoati yengil sanoat hamda mashinasozlik va metallni qayta ishlash sanoatiga ixtisoslashgan. Mirzacho'l iqtisodiy rayoni uchun elektr energetika, qurilish materiallari sanoati va yengil sanoat ixtisoslashuv

sifatida e'tirof etilishi mumkin. Zarafshon iqtisodiy rayoni sanoati metallurgiya hamda yoqilg'i sanoatiga ixtisoslashgan. Janubiy iqtisodiy rayonida respublika miqyosida ixtisoslashuv darajasida faqat yoqilg'i sanoati rivojlangan. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni uchun esa kimyo va yoqilg'i sanoati ixtisoslashgan tarmoqlar sifatida hisoblanishi mumkin.

2-jadval

**O'zbekiston iqtisodiy rayonlarining asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini
ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashuv koeffitsiyentlari (2022-yil)**

Iqtisodiy rayonlar	Dehqonchilik mahsulotlari					
	Don ekinlari	Paxta	kartoshka va sabzavot	Poliz ekinlari	Meva va rezavorlar	Uzum
Toshkent i.r.	0,47	0,42	0,60	0,16	0,23	0,36
Farg'ona i.r.	0,97	0,79	1,19	0,70	1,63	0,81
Mirzacho'l i.r.	2,29	2,22	0,94	3,51	0,69	0,39
Zarafshon i.r.	1,08	1,05	1,35	0,96	1,29	2,66
Janubiy i.r.	1,08	1,12	0,86	1,21	0,67	0,68
Quyi Amudaryo i.r.	0,86	1,40	0,74	1,26	0,69	0,31
Iqtisodiy rayonlar	Chorvachilik mahsulotlari					
	Go'sht	Sut	Tuxum	Jun	Qorako'l terilari	Pilla
Toshkent i.r.	0,63	0,51	1,08	0,26	0,00	0,44
Farg'ona i.r.	0,69	0,87	0,84	0,45	0,00	1,06
Mirzacho'l i.r.	1,72	1,38	1,08	1,96	0,08	0,91
Zarafshon i.r.	1,43	1,28	1,34	1,70	3,54	1,39
Janubiy i.r.	1,11	1,09	0,77	1,65	1,20	0,97
Quyi Amudaryo i.r.	0,99	1,20	0,98	0,66	0,73	1,06

Jadval mualliflar tomonidan "O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2019-2022" (Toshkent, 2023) statistik to'plamdagi ma'lumotlar asosida tuzilgan.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlari ham iqtisodiy rayonlarning ixtisoslashuvini ko'p jihatdan belgilaydi (2-jadval). Toshkent iqtisodiy rayoni respublika miqyosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga deyarli ixtisoslashmagan (tuxumdan tashqari). Farg'ona iqtisodiy rayoni uchun kartoshkachilik, sabzavotchilik, bog'dorchilik va ipakchilik ixtisoslashgan tarmoqlari hisoblanadi. Mirzacho'l iqtisodiy rayoni donchilik, paxtachilik, polizchilik tarmoqlari, shuningdek, go'sht, sut, tuzum va jun yetushturishga ixtisoslashgan. Zarafshon iqtisodiy rayoni respublika miqyosida yirik ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligi bilan ajralib turadi. Bu yerda faqat polizchilik ixtisoslashuv darajasida rivojlanmagan, xolos (ammo, bu tarmoq bo'yicha ham rayonning ixtisoslashuv koeffitsiyenti 1,00 ga ancha yaqin).

Janubiy iqtisodiy rayonining qishloq xo‘jaligi don, paxta, poliz ekinlari, go‘sht, sut, jun hamda qorako‘l terilarini yetishtirishga ixtisoslashgan. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni sharoitida esa paxta, poliz, pilla va sut yetishtirish ixtisoslashuv tarmoqlari sifatida ajralib turadi.

Hududlarning milliy iqtisodiyotdagi o‘rnini ularning mamlakat makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardagi salmog‘i orqali baholash mumkin (3-jadval). O‘zbekistonning yalpi ichki mahsulotining 14,7 % qismi, 2022-yil holatiga ko‘ra, hududlarga bo‘linmagan hajmni tashkil etgan holda, iqtisodiy rayonlardan eng katta ulush ko‘rsatkichi (27,1 %) Toshkent iqtisodiy rayoniga tegishli bo‘lgan. Boshqa iqtisodiy rayonlardan nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar Zarafshon (19,7 %) va Farg‘ona (16,9 %) iqtisodiy rayonlarga to‘g‘ri kelgan. Eng past salmoq (5,1 %) shunda Mirzacho‘l iqtisodiy rayonida qayd etildi. Muhimi, faqat Toshkent iqtisodiy rayonining mamlakat YaIMsidagi ulushi respublika jami aholisidagi ulushidan yuqori darajada, qolgan barcha iqtisodiy rayonlarning mamlakat YaIMsiga qo‘shgan hissasi, mos ravishda, aholi sonidagi ulushidan past. Bu holat, ayniqsa, Farg‘ona va Janubiy iqtisodiy rayonlariga xos.

Sanoat ishlab chiqarishi hududiy tarkibida ham Toshkent iqtisodiy rayoni 36,7 foizlik ulushi bilan yetakchi o‘rinni egallaydi. Nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar, shuningdek, Zarafshon (25,5 %) va Farg‘ona (18,6 %) iqtisodiy rayonlariga tegishli. Boshqa iqtisodiy rayonlarning O‘zbekiston sanoatidagi ulushi ancha past. Umuman olganda, faqat Toshkent va Zarafshon iqtisodiy rayonlarining mamlakat sanoatidagi salmoqlari respublika aholisi sonidagi ulushidan ko‘ra yuqori.

Respublika qishloq xo‘jaligiga eng katta hissani Farg‘ona (26,8 %), Zarafshon (26,0 %) va Janubiy (17,2 %) iqtisodiy rayonlari qo‘shmoqda. Aholi sonidagi salmog‘i bilan solishtirilganda, Zarafshon va Mirzacho‘l rayonlarining ko‘rsatkichlari eng ijobiy, Toshkent iqtisodiy rayonning ko‘rsatkichi esa eng pastdir.

Investitsiyalar bo‘yicha eng yuqori ulush Toshkent (34,0 %) va Zarafshon (23,1 %) iqtisodiy rayonlariga tegishli bo‘lsa, eng past ko‘rsatkichlar Mirzacho‘l (8,7 %) va Quyi Amudaryo (7,0 %) iqtisodiy rayonlarida qayd etilgan. Qurilish ishlari hajmi bo‘yicha Toshkent (28,1 %), Farg‘ona (18,6 %) va Zarafshon (17,3 %) iqtisodiy rayonlari nisbatan ajralib turadi.

Umuman olganda, Toshkent iqtisodiy rayoni qishloq xo‘jaligi mahsuloti hajmidan tashqari barcha makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha respublikada sezilarli ustuvorlik bilan birinchi o‘rin egallaydi. Muhimi, qishloq xo‘jaligi mahsulotidantashqari rayonning barcha makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardagi salmog‘i respublika aholisi sonidagi ulushi (16,5 %) dan yuqori darajada.

O‘zbekiston aholisining salkam 1/5 qismi yashovchi Zarafshon iqtisodiy rayoni qator makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardagi ulushi bo‘yicha 2- (YaHM, sanoat, qishloq xo‘jaligi mahsuloti, investitsiyalar), ayrimlari bo‘yicha esa 3-o‘rinda (pullik xizmatlar, qurilish ishlari, tashqi savdo) turadi. Sanoat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda hamda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalardagi rayonning ulushi uning respublika aholisidagi hissasidan yuqori. Bu borada pullik xizmatlar va tashqi savdo bo‘yicha rayonning holati aholi soni bilan taqqoslaganda ancha nomutanosibdir. Umumiqtisodiy salohiyati bo‘yicha esa Zarafshon iqtisodiy rayonini Toshkent iqtisodiy rayonidan keyingi 2-o‘ringa qo‘yish mumkin.

2- jadvall

O'zbekistonning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarida iqtisodiy rayon va mintaqalarning salmog'i

Ko'rsatkichlar	Iqtisodiy rayon va mintaqalar ulushi, %														Ulushi, % Hududlariga			
	Toshkent l.r.				Farg'ona viloyati				Zhetysay viloyati				Jamiy l.r.			Ulushi, % Hududlariga		
	Toshkent	Toshkent viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Toshkent	Farg'ona viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Zhetysay viloyati	Navoiy viloyati	Qashqadaryo viloyati	Navoiy viloyati	Ulushi, % Hududlariga					
2000-yil																		
Aholi soni	18,2	9,6	8,6	27,7	8,9	10,7	9,9	5,8	3,2	10,9	16,0	8,9	7,1	11,6	5,4	6,2	0,0	
Vajim (VajHM)	23,0	10,8	12,2	24,2	7,4	11,5	5,2	2,6	4,5	8,1	12,3	7,2	5,1	7,8	4,4	3,4	8,5	
Sanoat mahsulotlari	31,8	16,3	15,5	25,0	8,2	13,2	4,4	3,3	11,2	5,2	10,8	8,5	2,3	4,9	2,6	2,3	0,0	
Q'x mahsulotlari	13,2	13,2	0,0	30,4	10,7	10,9	8,5	3,7	7,7	11,7	15,8	7,3	8,5	9,2	6,6	2,6	0,0	
Politik tovarlar	36,7	7,0	29,7	18,3	7,8	6,6	2,8	1,0	2,3	6,8	7,6	4,2	3,4	6,4	3,8	2,6	13,7	
Investitsiyalar	32,6	8,1	24,5	17,5	4,9	7,5	4,6	2,3	16,1	4,2	20,4	16,7	3,7	8,3	3,5	4,8	0,5	
Qochilish shtabasi	27,8	6,6	21,2	19,3	6,0	7,5	4,3	2,4	1,9	20,9	13,5	9,0	4,5	12,2	6,6	5,6	2,0	
Tashqi savdo	45,1	12,3	32,8	12,1	6,0	4,6	3,7	2,8	0,9	15,6	7,3	5,6	1,7	3,3	1,5	1,8	12,9	
2010-yil																		
Aholi soni	17,0	9,1	7,9	28,4	9,2	11,8	6,5	2,5	4,0	11,2	16,8	9,3	7,5	11,3	5,5	5,8	0,0	
Vajim (VajHM)	22,9	9,7	13,2	16,9	5,7	6,4	4,9	2,1	2,8	19,7	13,1	8,8	4,3	6,5	3,7	2,8	16,0	
Sanoat mahsulotlari	32,7	14,4	18,3	23,5	12,3	8,2	3,8	2,4	1,4	20,3	4,4	10,6	5,3	15,0	13,0	2,0	3,4	1,3
Q'x mahsulotlari	11,6	11,6	0,0	24,3	9,1	8,7	9,0	3,5	5,5	29,5	17,2	8,8	7,4	9,4	6,3	3,1	0,0	
Politik tovarlar	40,7	8,3	32,4	13,9	4,9	5,6	2,9	1,3	1,6	13,0	4,0	2,4	6,6	7,1	4,2	2,9	5,7	16,7
Investitsiyalar	29,9	9,8	20,1	14,1	4,4	5,4	5,2	2,5	2,7	30,2	13,0	10,6	6,6	14,9	10,9	4,0	5,5	0,2
Qochilish shtabasi	21,1	6,2	14,9	14,2	4,2	5,4	4,2	1,6	2,6	18,4	7,0	5,1	6,3	12,6	8,5	4,1	6,3	23,2
Tashqi savdo	55,3	13,2	42,1	16,0	9,6	4,2	2,0	1,0	1,0	9,3	3,4	2,1	3,4	1,4	0,9	0,5	12,6	
2012-yil																		
Aholi soni	16,5	8,3	8,2	28,6	9,2	11,8	6,6	2,5	4,1	19,9	17,5	9,7	7,8	10,9	5,4	5,5	0,0	
Vajim (VajHM)	27,1	10,5	16,6	16,9	6,1	6,4	5,1	2,0	3,1	19,7	5,2	7,5	7,0	9,5	5,6	3,4	14,7	
Sanoat mahsulotlari	36,7	17,0	19,7	18,6	9,8	5,3	4,3	2,2	2,1	25,5	4,9	15,3	5,3	5,4	4,1	1,3	3,2	3,0
Q'x mahsulotlari	9,5	9,5	0,0	26,8	10,3	9,7	9,9	3,3	6,6	26,0	9,6	4,4	12,0	17,2	9,3	7,9	10,6	0,0
Politik tovarlar	46,5	7,1	39,4	14,9	4,9	6,4	3,6	1,4	2,2	13,1	4,3	2,5	6,3	7,9	4,4	3,5	5,8	8,2
Investitsiyalar	34,0	13,0	21,0	16,5	5,5	5,3	8,7	4,7	4,0	23,1	7,8	7,2	8,1	10,3	6,0	4,3	7,0	0,4
Qochilish shtabasi	28,1	7,0	21,1	18,7	5,5	7,6	5,4	2,3	3,1	17,3	6,2	4,2	6,9	10,9	5,5	5,4	8,1	11,5
Tashqi savdo	50,3	11,2	39,1	15,3	8,6	4,2	3,0	1,6	1,4	9,8	2,5	2,5	4,8	1,8	1,1	0,7	2,8	17,0

Fargʻona, Janubiy va Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonlarida biror bir makroiqtisodiy koʻrsatkichdagi ulushi respublika aholisidagi salmogʻidan koʻra yuqorimas. Bu borada, ayniqsa, Janubiy iqtisodiy rayonning koʻrsatkichlari salbiy xususiyatga ega. Shuningdek, uchala iqtisodiy rayon ham respublika miqyosida, asosan, qishloq xoʻjaligi sohasiga qoʻshayotgan salmogʻi bilan ajralib turadi. Eʼtiborlisi, bu raqamlar rayonlarning demografik salohiyatiga deyarli mos keladi. Ushbu 3 ta iqtisodiy rayondan eng yuqori koʻrsatkichlar Fargʻona, eng pastlari esa, asosan, Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonlariga xos. Bunday rayonlararo tafovutlar, albatta, aholisining sonidagi katta farqlanish bilan ham bogʻliqdir.

Mirzachoʻl iqtisodiy rayoni aksariyat koʻrsatkichlar boʻyicha (investitsiyalar va tashqi savdodan tashqari) respublika iqtisodiy rayonlari orasida soʻnggi oʻrinda turadi. Lekin bu rayonning demografik salohiyati ham boshqa iqtisodiy rayonlardan ancha past. Shu bois, bu rayonning qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini yetishtirish va investitsiyalar borasidagi salmogʻi respublika aholisi sonidagi ulushidan koʻra yuqoriroqdir. Bu jihatdan rayonning vaziyati Fargʻona, Janubiy va Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonlaridan ijobiy tomonga farq qiladi.

Iqtisodiy rayonlarning milliy iqtisodiyotidagi oʻrni dinamik tarzda, tabiiyki, maʼlum darajada oʻzgarib boradi. Toshkent iqtisodiy rayonining 2022-yildagi koʻrsatkichlarini 2000-yil vaziyati bilan solishtirganda, rayonning respublika aholisi soni va qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini yetishtirishdagi salmogʻi tobora pasayishi bilan bir vaqtda YaHM, sanoat ishlab chiqarishi, aholiga koʻrsatilgan pullik xizmatlar hajmidagi ulushi sezilarli darajada oʻsgan. Bu holat milliy iqtisodiyotimizda metropolizatsiya (yirik shaharlarda mujassamlashuv) jarayonlarining maʼlum darajadarivojlanib borayotganidan dalolat beradi.

Fargʻona iqtisodiy rayonining respublika miqyosida demografik salohiyati 2000-2022-yillarda 27,7 % dan 28,6 % gacha koʻtarildi. Ammo rayonning 2022-yildagi mamlakat makroiqtisodiy koʻrsatkichlaridagi ulushini 2000-yildagi mos koʻrsatkichlari bilan qiyoslaganda, tashqi savdo aylanmasidan tashqari barcha yoʻnalishlarda uning respublikadagi salmogʻi pasayib ketganini koʻramiz. Xususan, YaHM va sanoatdagi ulushi sezilarli tarzda pasayib ketdi, qishloq xoʻjaligi, pullik xizmatlar, qurilish ishlari va investitsiyalardagi salmogʻi 2010-yilga qaraganda biroz koʻtarilgan boʻlsa ham, 2000-yildagi qiymatlargacha yetib bormagan.

Mirzachoʻl iqtisodiy rayonining 2000-2022-yillar orasida respublika aholisi soni, YaIM va sanoat ishlab chiqarishning hududiy tarkibidagi salmogʻi deyarli oʻzgarmagan holatda, rayonning mamlakat qishloq xoʻjaligi, xizmatlar sohasi, qurilish ishlari va, ayniqsa, investitsiyalar borasidagi ulushi birmuncha oʻsdi.

Umuman olganda, Mirzacho‘l iqtisodiy rayonining milliy iqtisodiyotidagi maqomi, asosan, o‘shibormoqda.

Zarafshon iqtisodiy rayonining mamlakat aholisidagi salmog‘i 2000-2022-yillar mobaynida deyarli o‘zgarmadi, ammo respublika YaIM, sanoat, qishloq xo‘jaligi va investitsiyalarning hududiy tarkibidagi o‘rni yaxshilandi. Ta’kidlash joizki, sanoat va YaIM bo‘yicha rayonning ijobiy dinamikasiga Navoiy viloyati, qishloq xo‘jaligi sohasida esa Buxoro viloyati ko‘rsatkichlarining o‘sishi ta’sir ko‘rsatdi. Samarqand viloyatining ulushi barcha yo‘nalishlarda 2000-yilga qaraganda pasaydi. Aholi soni borasida esa Samarqand viloyatining salmog‘i, aksincha, o‘shib keldi, qolgan ikkita viloyatning ko‘rsatkichlari esa pasaydi.

Janubiy iqtisodiy rayoni hududlar orasida demografik salohiyatining o‘shib borishi bilan alohida ajralib turadi. 2000-2022-yillarda rayonning respublika aholisidagi ulushi 16,0 % dan 17,5 % gacha ko‘tarildi. Ammo rayonning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari dinamikasi borasidagi vaziyat unchalik ijobiy emas. 2000-2010-yillarda rayonning mamlakat YaIM, sanoati, qishloq xo‘jaligidagi ulushi sezilarli tarzda o‘tdi, investitsiyalar, qurilish ishlari, pullik xizmatlar va tashqi savdodagi ulushi esa pasaydi. 2010-2022-yillar mobaynida esa faqatgina rayonning respublika qishloq xo‘jaligidagi ulushi birmuncha o‘shib, qolgan barcha makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardagi ulushi, aksincha, pasaydi. Ayniqsa, sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi keskin ravishda tushib ketdi. Bunga Muborak gazni qayta ishlash zavodini Toshkent shahri yurisdiksiyasiga o‘tkazilgani, Xondiza koni va Sherobod sement zavodining Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tarkibiy qismi sifatida Toshkent viloyatining sanoat statistikasi doirasida hisobga olinayotganligi katta ta’sir ko‘rsatadi.

Quyida Amudaryo iqtisodiy rayonining mamlakat miqyosidagi demografik ulushi 2000-2022-yillarda mutassil ravishda pasayib bordi. Respublika YaIM va sanoatining hududiy tarkibidagi o‘rni esa 2000-2010-yillarda pasayib, 2010-2022-yillarda ko‘tarildi. Ayniqsa, rayonning respublika sanoatidagi salmog‘i sezilarli tarzda o‘tdi. Bu Xorazm avtomobil zavodi va Ustyurt gaz-kimyo majmuasining o‘tgan davr mabaynida ishga tushirilganligi bilan bevosita bog‘liq bo‘ldi. Rayonning mamlakat qishloq xo‘jaligidagi ulushi 2000-2022-yillarda 9,2 % dan 10,6 % gacha o‘sgan. Pullikxizmatlar, qurilish ishlari, investitsiyalar va tashqi savdo ko‘rsatkichlari, o‘z navbatida, 2000-2010-yillarda pasayib, 2010-2022-yillar oralig‘ida ko‘tarildi, lekin 2000-yildagidarajagacha yetgani yo‘q.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Аль Халиль А. Особенности экономического районирования в современных условиях хозяйствования (на примере Узбекской ССР): автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. - Москва, 1990. - 26 с.
2. Бедринцев А.К. Совершенствование территориальной организационнохозяйства союзной республики. – Ташкент: Фан, 1987. – 128 с.
3. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика ва амалиёт (Танланган асарлар). Монография. – Тошкент: Камалак, 2013. – 227 б.
4. Солиев А., Султанов У. Мамлакатимизнинг худудий-иқтисодий ривожланиши // Иқтисод ва ҳисобот. 1998. № 8. – Б. 20-23.
5. Экономическое районирование Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1966. – 244 с.
6. То'хлиев Н., Холматов Н., Ерматов Ш., Нақберdiyев Қ. О'zbekiston iqtisodiyoti: oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 488 b.
7. O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2019-2022. – Toshkent, 2023.
8. www.stat.uz [O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-sayti].